

РОЛЬ СТИЛИСТИКИ В ИННОВАЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250388>

Камалова К

доцент кафедры Узбекского языка и литературы, Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: *В статье рассматривается роль стилистики в преподавании русского языка, носителям узбекского языка. Инновационные образовательные технологии позволяют эффективнее применить сведения о стилистической окраске языковых единиц в создании образа: функционально-стилистически окрашенной лексики и эмоционально-оценочной ее разновидности.*

Abstract: *The article examines the role of stylistics in teaching the Russian language to native speakers of the Uzbek language. Innovative educational technologies make it possible to more effectively apply information about the stylistic coloring of language units in creating an image: functionally and stylistically colored vocabulary and its emotional and evaluative varieties.*

Ключевые слова: *стилистическая окраска слова, обучение стилистике, публицистический, официально-деловой, коммуникативная ситуация, экспрессивная окраска, подстиль.*

Keywords: *stylistic coloring of words, stylistic training, publicist, official business, communicative situation, expressive coloring, sub-style.*

Преподавание русского языка в узбекоязычной аудитории сопровождается известными трудностями, связанными с типологическими различиями языков. Задумываясь о богатстве русского языка, нельзя упускать из виду и стилистику. Умелое ее использование открывает широкие возможности усиления эмоциональности, яркости речи. Есть науки без возраста, или точнее, с трудно определяемым возрастом. Такова стилистика. Стилистика очень молода, так как стала наукой, сформировалась как самостоятельная отрасль знаний лишь в начале XX века, хотя человека очень давно интересует не только то, что он говорит, но и то, как говорит. А этим занимается именно стилистика. Стилистика происходит от слова стиль (stylus) - так древние называли заостренную палочку, стерженек для писания на восковых дощечках. В этом значении (*перо, орудие письма*) в русском языке использовались вышедшее теперь из употребления однокоренное слово *стило*. Но история термина стилистика на этом не заканчивается. Слово *стиль*, приобрело затем значение почерк, а позднее еще более расширилось и стало означать манеру, способ, особенности речи.

Правильно писать и говорить так, как учит грамматика, умеют все образованные люди. Однако для искусства слова этого недостаточно.. Большое

значение в процессе обучения русскому языку узбекоязычных студентов имеет работа над стилистической окраской слова, так как непонимание этого вопроса может привести к неправильному образованию словосочетания. Стилистическая окраска проявляется обычно при сопоставлении слов в синонимическом ряду. Например, *рассказать, сообщить, информировать, уведомить, поставить в известность, известить, довести до сведения, выложить, лягнуть, поведать* слова *рассказать* и *сообщить*, как указывает А.Н.Васильев, имеют нейтральную (разговорно-литературную) окраску: *уведомить, поставить в известность, известить, довести до сведения* - окраску официально-делового стиля; *информировать* - газетно-политического; *выложить, лягнуть* - просторечно-фамильярного, *поведать* - торжественнопоэтического [1, с.87]. Стилистическая окраска, как правило, не создаётся каждый раз непосредственно в процессе употребления. Установить принадлежность слова или конструкции к тому или иному стилю бывает возможным только в составе произведения функционального стиля, в сочетании и определённом соотношении с другими элементами [2, с.85]. Например, *проживает по адресу* (деловой стиль), *она давненько здесь проживает* (просторечный).

Работа над стилистической окраской слова должна стать неотъемлемой частью учебного процесса в узбекоязычной аудитории языкового вуза. В связи с тем, что в отдельных разделах курса современного русского языка стилистический аспект почти не представлен, необходимо, чтобы в такие курсы, как пропедевтический, лексика, словообразование, морфология, синтаксис, вкрапливались элементы стилистического анализа. Особенно важна работа над стилистической окраской слов и фразеологизмов. Перед её началом узбекоязычным студентам следует объяснить, что разговорный стиль характеризуется широким употреблением разговорной лексики и в эмоционально-экспрессивном отношении ей и фразеологии присущи оттенки фамильярности, непринужденности, шутливости, иронии, пренебрежительности, презрительности и т.д. В вузовской аудитории можно использовать систему упражнений по стилистике, рекомендуемых для русской средней школы, особенно те из них, которые будущий учитель сможет использовать в своей педагогической практике. Итак, слова русского языка заключают в себе не только огромное количество знаний, но и множество красок, оттенков - эмоциональных, экспрессивных, функциональных, которые ученые определяют под именем - термином «стилистическая окраска». Разнообразие, обилие стилистических красок и дает основание поэтам, писателям говорить о том, что слова излучают поэзию, имеют цвет, запах. Это подлинное богатство языка. И совершенное знание его предполагает развитое языковое чутье, умение улавливать, чувствовать эти оттенки.

ЛИТЕРАТУРА:

1.А.Н.Васильев. Курс лекций по стилистике русского языка. М., «Русский язык», 1976, с.32.2. В.П.Мурат. Об основных проблемах стилистики. Изд-во МГУ 1957. №3. с.319.